

Importancia de la neuroprotección en el tratamiento del glaucoma: una revisión sistemática sin metaanálisis.

En pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto (P), ¿los tratamientos neuroprotectores tópicos (I), en comparación con terapias convencionales para la reducción de la presión intraocular (C), son eficaces para preservar la función visual y ralentizar la progresión del daño del nervio óptico (O) durante un seguimiento de al menos 6 meses (T)?

Matías Córdova ^a, José Lagos ^a, Evelyn Cisterna^{*}

^aEscuela de Tecnología Médica, Facultad de medicina y Ciencias de la salud, Universidad Mayor, Temuco-Chile

*Autor de correspondencia: Evelyn Cisterna, Escuela de Tecnología Médica, Facultad de medicina y Ciencias de la salud, Universidad Mayor, Temuco-Chile

Email: ep.cisterna@gmail.com

RESUMEN

El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) es una enfermedad ocular crónica y progresiva que provoca daño irreversible del nervio óptico, siendo una de las principales causas de ceguera mundial. Aunque el tratamiento estándar se basa en la reducción de la presión intraocular (PIO), una proporción significativa de pacientes continúa presentando progresión de la enfermedad, lo que evidencia la necesidad de estrategias complementarias como la neuroprotección.

JUSTIFICACIÓN: Si bien la reducción de la PIO es el pilar del tratamiento, su eficacia es limitada en ciertos pacientes. Esta revisión busca actualizar y sintetizar la evidencia disponible sobre agentes neuroprotectores, contribuyendo al conocimiento clínico y promoviendo futuras investigaciones con base científica.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia de tratamientos neuroprotectores tópicos en pacientes con GPAA, en comparación con terapias estándar basadas en la reducción de la PIO. **MATERIAL Y**

MÉTODO: Se realizó una revisión sistemática sin metaanálisis de estudios prospectivos de cohorte y observacionales publicados entre 2020-2025, sin restricción de idioma. La búsqueda se llevó a cabo en bases como PubMed, MEDLINE, SciELO y ClinicalTrials.gov. Se aplicaron los criterios PRISMA 2020 y se utilizó la herramienta ROBINS-I para evaluar el riesgo de sesgo. Se seleccionaron estudios que analizaran colirios neuroprotectores o biomarcadores relacionados con la neuroprotección en GPAA.

De 274 registros, se incluyeron finalmente 4 estudios para el análisis cualitativo. **RESULTADOS:** Tres estudios reportaron niveles significativamente bajos de BDNF en pacientes con glaucoma, y uno evaluó el efecto neuroprotector del colirio Ripasudil, mostrando beneficios estructurales, pero sin mejora funcional significativa. Tres estudios presentaron alto riesgo de sesgo.

CONCLUSIÓN: La evidencia actual sugiere un posible rol de los tratamientos neuroprotectores y del BDNF en el manejo del GPAA, aunque se requieren estudios más robustos para validar su eficacia clínica.

PALABRAS CLAVES: Biomarcadores, Colirios neuroprotectores, Factores neurotróficos, Glaucoma primario de ángulo abierto, Neuroprotección, Presión Intraocular.

ABSTRACT:

Primary open-angle glaucoma (POAG) is a chronic and progressive eye disease that causes irreversible damage to the optic nerve, and is one of the leading causes of blindness worldwide. Although standard treatment is based on reducing intraocular pressure (IOP), a significant proportion of patients continue to experience disease progression, which highlights the need for complementary strategies such as neuroprotection. **JUSTIFICATION:** Although lowering IOP is the cornerstone of treatment, its effectiveness is limited in certain patients. This review aims to update and synthesize the available evidence on neuroprotective agents, contributing to clinical knowledge and promoting future research based on scientific evidence. **PURPOSE:** Evaluating the effectiveness of topical neuroprotective treatments in patients with GPAA, compared to standard therapies based on IOP reduction. **MATERIAL AND METHOD:** A systematic review without meta-analysis of prospective cohort and observational studies published between 2020-2025 was conducted, with no language restriction. The search was conducted in databases such as PubMed, MEDLINE, SciELO, and ClinicalTrials.gov. The "PRISMA 2020" criteria were applied, and the "ROBINS-I" tool was used to assess the risk of bias. Studies analyzing neuroprotective eye drops or biomarkers related to neuroprotection in POAG were selected. Of 274 records, 4 studies were finally included for qualitative analysis. **RESULTS:** Three studies reported significantly low levels of BDNF in patients with glaucoma, and one evaluated the neuroprotective effect of Ripasudil eye drops, showing structural benefits but no significant functional improvement. Three studies presented a high risk of bias. **CONCLUSION:** The current evidence suggests a possible role of neuroprotective treatments and BDNF in the management of GPAA, although more robust studies are needed to validate their clinical efficacy.

KEY WORDS: Biomarkers, Neuroprotective eye drops, Neurotrophic factors, Primary open-angle glaucoma, Neuroprotection, Intraocular pressure.

1. Introducción.

El glaucoma es una enfermedad ocular multifactorial, crónica, progresiva y generalmente asintomática que causa daño en el nervio óptico, con la consiguiente pérdida gradual e irreversible de la visión (1). La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoce como una de las principales causas de ceguera irreversible, especialmente en países de bajos y medianos ingresos, donde el acceso a tratamiento es limitado. Según el informe mundial sobre la visión de la OMS, alrededor de 2200 millones de personas padecen alguna forma de deficiencia visual, atribuida a factores como errores refractivos no corregidos, cataratas, degeneración macular asociada a la edad (DMAE), retinopatía diabética y glaucoma (2). Basado en estudios de prevalencia, se estima que 79,6 millones de personas tendrán glaucoma en 2020, y que este número aumentará a 111,8 millones en 2040 (3). La principal causa de ceguera irreversible en el glaucoma es el daño del nervio óptico ocasionado por el aumento de la presión intraocular (PIO), que conlleva una pérdida progresiva de las fibras ganglionares de la retina (4).

El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) es la forma más común de esta enfermedad y se caracteriza por una obstrucción en la malla trabecular del ángulo iridocorneal, lo que impide la salida adecuada del humor acuoso y eleva la PIO. Este aumento de presión daña las fibras ganglionares que convergen en la cabeza del nervio óptico, afectando su capacidad para transmitir señales visuales al cerebro y provocando una pérdida progresiva de la visión periférica, que eventualmente provoca la gran pérdida.(5)Sin embargo, existen formas como el glaucoma de tensión normal o normotenso, donde se produce daño al nervio óptico sin un aumento significativo de la PIO, lo que sugiere la participación de otros mecanismos patológicos no relacionados directamente con la presión intraocular (6).

Las células ganglionares de la retina (CGR) cumplen un rol fundamental en la transmisión de señales visuales desde la retina al cerebro. En el glaucoma, la degeneración progresiva de estas células debido al daño crónico y a procesos apoptóticos es la principal causa de pérdida visual (6, 7). Estas células no pueden regenerar sus axones una vez lesionado el nervio óptico, lo que resulta en pérdida visual permanente (8, 9). A pesar del avance en el manejo del glaucoma, aún no existen terapias aprobadas que promuevan directamente la supervivencia de las CGR, lo que enfatiza la necesidad urgente de desarrollar estrategias terapéuticas innovadoras que protejan estas células y prolonguen la función visual (10, 11).

Tradicionalmente, el tratamiento del glaucoma ha estado centrado en el uso de fármacos hipotensores tópicos para reducir la PIO, mediante la disminución de la producción de humor acuoso o el aumento de su drenaje por vías convencionales o uveo esclerales (12). Aunque este enfoque ha demostrado eficacia para ralentizar la progresión de la enfermedad, en muchos casos no ha sido suficiente para evitar la ceguera, incluso con atención médica de alta calidad (4, 8, 13, 14, 15). De hecho, estudios muestran que entre el 20% y el 27% de los pacientes tratados desarrollan ceguera en al menos un ojo, y aproximadamente el 9% en ambos ojos (6). Estos datos evidencian la necesidad de implementar estrategias terapéuticas complementarias que vayan más allá del control de la PIO.

En este contexto, la neuroprotección ha surgido como una estrategia prometedora en el manejo del glaucoma. Su objetivo es preservar la viabilidad y funcionalidad de las CGR, interviniendo en los mecanismos patológicos que las dañan, incluso en ausencia de hipertensión ocular (16). Para que un agente se considere neuroprotector debe cumplir con criterios como: interactuar con receptores específicos en los tejidos blanco (retina o nervio óptico), alcanzar concentraciones adecuadas en estas estructuras y promover respuestas intracelulares que aumenten la resistencia neuronal o bloquean la apoptosis (6, 17).

Los mecanismos patológicos que buscan ser abordados por las terapias neuroprotectoras incluyen principalmente el estrés oxidativo, donde el exceso de especies reactivas de oxígeno (ROS) genera neurodegeneración (8, 9, 13, 18), la excitotoxicidad inducida por glutamato, que mediante la sobreestimulación de los receptores NMDA lleva a la muerte celular por pérdida de la homeostasis iónica (12, 14), el aumento de óxido nítrico (NO) en astrocitos del nervio óptico, que se vuelven reactivos y generan daño axonal (8, 19) y la deficiencia de factores neurotróficos, esenciales para el mantenimiento de funciones axonales y sinápticas (14, 20). A esto se suman alteraciones en canales de calcio, procesos inflamatorios, insuficiencia vascular y la vía Rho Quinasa, todos implicados en la progresión del glaucoma y en la apoptosis de las CGR (13, 21).

Las terapias neuroprotectoras, por tanto, representan una vía terapéutica crucial no solo en glaucoma, sino también en otras patologías neurodegenerativas como la DMAE y la retinopatía diabética, ya que mitigan procesos comunes como el estrés oxidativo y la apoptosis neuronal (10, 21). La escasez de estudios clínicos robustos sobre el uso de neuroprotectores en glaucoma subraya una brecha relevante

en la literatura científica. Aunque algunos tratamientos han mostrado eficacia potencial, su validación clínica aún está en desarrollo.

Dada la elevada prevalencia del glaucoma y sus consecuencias funcionales irreversibles, resulta fundamental explorar alternativas terapéuticas que complementen el manejo actual. El objetivo de esta revisión sistemática es evaluar la evidencia de tratamientos neuroprotectores tópicos, en comparación con la reducción de la presión intraocular, para prevenir la progresión funcional de la enfermedad en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto.

2. Material y Método.

2.1 Criterios de elegibilidad.

Criterios de inclusión.

- 1.- Estudios clínicos que evalúen biomarcadores moleculares asociados con la neuroprotección en glaucoma, como niveles de glutamato, marcadores de estrés oxidativo, factores neurotróficos (BDNF, NGF), o proteínas relacionadas con la apoptosis y la inflamación.
- 2.- Estudios publicados en bases de datos como Pubmed, MEDLINE, WOS, SciELO, Sciondirect, ClinicalTrials.gov, EU Clinical Trials Register, DOAJ (Directory of Open Access Journals), LILACS, MedRxiv, revistas científicas en oftalmología y cartas al editor que aporten evidencia relevante o discutan estudios importantes sobre neuroprotección.
- 3.- Estudios de cohorte observacional y estudios prospectivos de cohortes con tratamiento de colirios tópicos para GPAA y su rol de neuroprotección
- 4.- Estudios publicados entre los años 2020 y 2025, sin restricción de idioma.
- 5.- Estudios que evalúen la neuroprotección en pacientes con GPAA en diferentes estadios de la enfermedad, incluyendo su relación con la PIO.
- 6.- Participantes sin comorbilidades sistémicas o enfermedades oftalmológicas concomitantes que puedan afectar la evaluación del efecto neuroprotector.

Criterios de exclusión.

- 1.- Informes de casos, series de casos o estudio in vitro o en animales.
- 2.- Estudios que incluyan pacientes con otros tipos de glaucoma (ángulo cerrado, congénito, secundario). En los estudios con poblaciones mixtas (por ejemplo, pacientes con glaucoma de ángulo abierto y otros tipos de glaucoma),

sólo se considerarán los subanálisis que incluyan exclusivamente a los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto.

3.- Estudios que no reporten datos cuantitativos sobre progresión funcional, biomarcadores neuroprotectores o progresión del daño neuronal en glaucoma.

4.- intervenciones quirúrgicas o sistémicas (excepto cuando el análisis permite aislar el efecto de la terapia tópica)

5.- Estudios que analicen solo resultados de terapias combinadas

6.- Estudios que evalúen exclusivamente el efecto hipotensor, sin medir indicadores de neuroprotección.

7.- Estudios presenten pacientes con patologías sistémicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial no controlada, enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple) o antecedentes de eventos cerebrovasculares, patologías que comprometan la retina o el nervio óptico, como retinopatía diabética, degeneración macular asociada a la edad, neuropatía óptica isquémica, uveítis, alta miopía patológica o cirugía ocular reciente (<6 meses).

2.2 Fuente de información.

Se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos electrónicas: Pubmed, MEDLINE, WOS, SciELO, Sciencedirect, ClinicalTrials.gov, EU Clinical Trials Register, DOAJ (Directory of Open Access Journals), LILACS, MedRxiv. Además, se revisaron revistas científicas en oftalmología y literaturas gris relevante (como cartas al editor) que abordaran tratamientos neuroprotectores tópicos o biomarcadores asociados a la neuroprotección en GPAA.

2.3 Estrategia de búsqueda.

La estrategia de búsqueda se desarrolló combinando términos MeSH y palabras claves relacionadas con GPAA, neuroprotección, biomarcadores y colirios neuroprotectores. Se utilizaron operadores booleanos “AND” y “OR” para articular las búsquedas. A modo de ejemplo, la estrategia utilizada en PubMed fue: (“Primary Open-Angle Glaucoma” [MeSH] OR “POAG”) AND (“Neuroprotection” [MeSH] OR “Neuroprotective Agents” OR “BDNF” OR “Neurotrophic Factors”) AND (“Topical Administration” OR “Eye Drops”) AND (“Biomarkers”).

Se aplicó un filtro temporal para incluir únicamente estudios publicados entre los años 2020 y 2025, sin restricción de idioma.

La selección de estudios siguió las directrices de las guías PRISMA 2020 y SwiM. Dos revisiones realizaron el proceso de forma independiente y ciega, quienes evaluaron títulos, resúmenes y textos completos conforme a los criterios de inclusión y exclusión predefinidos. Las discrepancias fueron resueltas por un tercer revisor.

Para optimizar la gestión y el cribado de los estudios, se utilizó la plataforma Rayyan, lo que permitió una revisión más estructurada y eficiente, durante el análisis de los estudios esta plataforma siempre se utilizó en ciego para cada evaluador. Durante la fase inicial, se realizó una calibración inter evaluadora utilizando el índice Kappa de Cohen.

La calidad metodológica de los estudios incluidos fue evaluada mediante herramienta validada ROBINS I para estudios observacionales y no aleatorizados. Esta herramienta permitió valorar el riesgo de sesgo y la validez interna de los estudios seleccionados, contribuyendo a una interpretación crítica y estructurada de la evidencia.

2.4 Selección de estudios.

Primera fase: Selección por título y resumen.

Se identificaron 274 registros mediante la estrategia de búsqueda. Tras eliminar 78 duplicados, quedaron 196 documentos únicos. Dos revisores independientes evaluaron los títulos y resúmenes, obteniéndose un índice de concordancia inter evaluador (Kappa de Cohen) de 0.69, lo cual indica una concordancia moderada a sustancial.

Del total evaluado, se obtuvieron 6 estudios incluidos directamente, 185 excluidos y 5 clasificados como “conflicto”, los que fueron evaluados por un tercer revisor. Tras su revisión, se incluyeron 3 estudios adicionales y se excluyeron los otros 2, resultando en 9 estudios incluidos al finalizar esta fase (**Figura 1**).

Segunda fase: Selección por texto completo

Los 9 estudios seleccionados fueron revisados en su totalidad. Uno de ellos fue excluido tras resolución de discrepancia por el tercer revisor. Finalmente, se incluyeron 4 estudios para el análisis. El proceso completo se presenta en los flujogramas de selección (**Figura 2**).

2.5. Proceso de extracción de datos.

La extracción de datos fue realizada de forma independiente por dos revisores, utilizando una ficha de extracción previamente diseñada y estandarizada. Los datos extraídos incluyeron: nombre del autor, año de publicación, DOI, tipo de estudio, intervención (colirio neuroprotector o biomarcador), tamaño muestral, duración del seguimiento, desenlaces estructurales y funcionales y conclusiones principales (**Tabla 1, 2 y 3**).

Tras la extracción inicial, los datos fueron comparados por ambos revisores. Las discrepancias fueron discutidas y resueltas por consenso. En caso de persistir diferencias, se consultó al tercer revisor.

Los estudios incluidos fueron agrupados en dos categorías:

1.- “Estudios que evaluaban fármacos tópicos con potencial efecto neuroprotector” (**Tabla 3**).

2.- “Estudios que analizaron biomarcadores relacionados con la neuroprotección en el glaucoma” (**Tabla 1 y 2**).

Esta clasificación facilitó la organización de la síntesis narrativa según el enfoque de cada investigación.

2.6. Evaluación de la calidad y sesgo de la evidencia.

La calidad metodológica de los estudios incluidos fue evaluada mediante la herramienta ROBINS-I (Risk Of Bias In Non-randomized Studies - of Interventions), que permite evaluar el riesgo de sesgo a través de siete dominios clave. Tres de estos estudios se enfocaron en la evaluación de biomarcadores moleculares relacionados con mecanismos de neuroprotección en el glaucoma, como niveles de glutamato, factores neurotróficos (BDNF, NGF) y marcadores de estrés oxidativo; mientras que el cuarto estudio analizó el efecto de un tratamiento tópico con propiedades neuroprotectoras. De los 4 estudios evaluados con ROBINS-I, 3 fueron clasificados con un alto riesgo de sesgo global: Sakurai K, Seda K, et al. (2025); Pinazo-Durán MD, García-Medina JJ, et al. (2020); y Tsutomu I, Kinji N, Maika K, et al. (2021). El dominio más afectado en estos casos fue el dominio 1 (sesgo por factores confusores), especialmente en los estudios de Sakurai et al. (2025) y Pinazo-Durán et al. (2020). Estos problemas metodológicos podrían comprometer la validez interna de los hallazgos. El estudio restante presentó un riesgo moderado de sesgo (**Figura 3 y 4**).

La combinación de los resultados de estas evaluaciones metodológicas proporciona una visión general de la certeza de la evidencia, que debe ser interpretada con precaución debido a los riesgos de sesgo identificados en la mayoría de los estudios incluidos.

2.7. Agrupación y síntesis de los resultados.

Los resultados de esta revisión sistemática se organizaron en dos grupos principales: el primero compuesto por 1 estudio que evaluó el impacto de un fármaco con propiedades neuroprotectoras en la progresión del glaucoma, y el segundo compuesto por 3 estudios que analizaron biomarcadores relacionados con la neuroprotección. Para el primer grupo, se extrajeron datos sobre la PIO, así como resultados funcionales y/o estructurales vinculados a la progresión de la enfermedad. En el segundo grupo, se recopilaron datos sobre los niveles de biomarcadores, el tipo de muestra utilizada (suero y/o humor acuoso) y el tamaño muestral. La síntesis de los hallazgos se realizó de forma cualitativa, comparando los resultados dentro de cada grupo para identificar similitudes, diferencias y posibles patrones. Para facilitar la comparación, los estudios fueron organizados en tablas resumen. Finalmente, se contextualizan los hallazgos en función de la pregunta de investigación, discutiendo su relevancia y las implicancias para futuras investigaciones

2.8. Evaluación de la heterogeneidad.

Dado que esta revisión sistemática no contempla la realización de un metaanálisis, la evaluación de la heterogeneidad se llevará a cabo de manera cualitativa. Esta decisión se fundamenta en la limitada cantidad de evidencia disponible que aborda específicamente la relación entre neuroprotección y progresión funcional del glaucoma, así como en la considerable variabilidad metodológica entre los estudios incluidos.

Los estudios presentan diferencias importantes en cuanto a las intervenciones evaluadas (fármacos neuroprotectores y biomarcadores), las características de las poblaciones, los desenlaces funcionales utilizados y los métodos de medición. Además, una proporción significativa de los estudios incluidos presenta un alto riesgo de sesgo, lo cual limita aún más la posibilidad de realizar una síntesis cuantitativa válida y confiable.

Para manejar esta heterogeneidad, los estudios se agruparán en dos categorías principales: aquellos que evalúan fármacos con potencial efecto neuroprotector y su relación con la progresión del glaucoma, y aquellos que investigan biomarcadores asociados a la neuroprotección. Dentro de cada grupo, se realizará una síntesis narrativa que considerará las similitudes y diferencias en los objetivos, diseños, resultados y conclusiones de los estudios. También se discutirá cómo el riesgo de sesgo y la variabilidad metodológica influyen en la interpretación de los hallazgos.

Esta estrategia permitirá identificar tendencias generales en la evidencia, así como destacar las limitaciones actuales del cuerpo de literatura, proporcionando una base para futuras investigaciones más rigurosas en este campo.

3. Resultados.

La presente revisión sistemática incluyó 4 estudios que abordaron diversas estrategias para la evaluación y el manejo del GPAA, con un enfoque particular en biomarcadores neuroprotectores, inflamatorios y oxidativos, así como en intervenciones farmacológicas emergentes. Cabe destacar que 3 de los 4 estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo global alto, de acuerdo con los criterios metodológicos aplicados durante la evaluación crítica. Este hallazgo tiene implicaciones significativas para la interpretación de los resultados, ya que un alto riesgo de sesgo puede comprometer la validez interna de los estudios y limitar la confianza en sus conclusiones. Las fuentes más frecuentes de sesgo detectadas incluyeron falta de control adecuado de factores de confusión, ausencia de enmascaramiento en la evaluación de los resultados, tamaño muestral reducido y métodos de recolección de datos no estandarizados, especialmente en la medición de biomarcadores como el BDNF.

Tres estudios se centraron en la evaluación del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) como biomarcador en distintos contextos clínicos del GPAA, empleando diversas técnicas de detección y tipos de muestras biológicas.

En el estudio observacional prospectivo (Tsutomu I, Kenji N, et al., 2021), se analizó la presencia de BDNF en humor acuoso utilizando diferentes métodos de ELISA. La edad media de los participantes fue de 72.0 ± 10.1 años (rango: 35–87). Dos de las técnicas no detectaron BDNF en ninguna de las muestras ($n=3$ y $n=9$), con valores promedio negativos. Un ELISA ultrasensible no arrojó mediciones confiables.

Finalmente, mediante un ELISA de mayor sensibilidad (Simoa-HD1), se detectó BDNF en solo el 45.7% de las muestras (n=21), mientras que el 54.3% se encontraron por debajo del límite de detección, incluyendo 20 controles (55.6%) y 5 casos de glaucoma (50%). En las muestras con BDNF detectable, la concentración media fue de 0.158 pg/mL: 0.196 pg/mL en controles (n=16) y 0.034 pg/mL en pacientes con glaucoma (n=5).

El segundo estudio observacional prospectivo en población japonesa (Tsutomu I, Kenji N, et al., 2021) evaluó la concentración sérica de BDNF en pacientes con glaucoma frente a un grupo control. Los resultados mostraron una concentración sérica significativamente menor en el grupo con glaucoma (7.9 ng/mL) en comparación con los controles (12.2 ng/mL). Asimismo, los niveles de BDNF fueron inferiores en estadios tempranos del glaucoma respecto a los moderados, y más bajos en NTG que en POAG. No se encontró correlación significativa entre los niveles de BDNF y la edad.

Por su parte, el estudio de cohorte observacional (Pinazo-Durán MD, García-Medina JJ, et al., 2020) identificó a BDNF, junto con otros marcadores como MDA, IL-6, IL-8, CASP3 y PARP-1, como posibles biomarcadores asociados al diagnóstico y progresión del GPAA. Aunque no se proporcionaron valores cuantitativos específicos, se resaltó el rol potencial del BDNF como marcador neurodegenerativo en el glaucoma.

En conjunto, estos estudios sugieren que los niveles de BDNF, tanto en humor acuoso como en suero, tienden a ser menores en pacientes con glaucoma en comparación con controles sanos (**Tabla 1 y 2**). Para complementar la síntesis narrativa, se elaboraron gráficos comparativos que ilustran estas diferencias promedio entre grupos. En suero, la media de concentración de BDNF fue de 12.2 ng/mL en controles y 7.9 ng/mL en GPAA (**Figura 5**). En humor acuoso, las concentraciones también fueron consistentemente más bajas en pacientes con glaucoma:

- Con ELISA estándar: 130 pg/mL en controles y 80 pg/mL en GPAA (**Figura 6**).
- Con ELISA eviscera: 1.13 pg/mL en controles y 0.69 pg/mL en GPAA (**Figura 7**).
- Con Simoa-HD1: 0.196 pg/mL en controles y 0.034 pg/mL en GPAA (**Figura 8**).

Estos datos reflejan de forma visual y cuantitativa la disminución constante del BDNF en pacientes con glaucoma, reforzando su posible valor como biomarcador neurodegenerativo.

En esta revisión sistemática sin metaanálisis no fue posible realizar análisis de correlación estadística, como el coeficiente de correlación de Pearson, debido a que los estudios incluidos no proporcionaron datos individuales de los participantes. En su lugar, reportaron únicamente valores agregados, tales como la media y la desviación estándar de las variables de interés, así como gráficos generalizados sin acceso a los valores numéricos por paciente. Consideramos, por tanto, que intentar una correlación basada en datos agregados habría sido metodológicamente inapropiado y potencialmente engañoso, al no reflejar la verdadera variabilidad intraindividual ni las posibles relaciones directas entre biomarcadores y parámetros clínicos en cada paciente. Por esta razón, optamos por un análisis narrativo y descriptivo, complementado con gráficos comparativos de medias y estimaciones simples de reducción porcentual, como estrategias válidas para sintetizar los hallazgos disponibles de forma transparente y rigurosa.

En cuanto a las intervenciones terapéuticas, un estudio observacional reciente (Sakurai K, Suda K, et al., 2025) evaluó el uso tópico de Ripasudil, un inhibidor de la Rho quinasa, en pacientes con GPAA. Se observó una reducción significativa en la tasa de adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina (RNFL), así como un efecto beneficioso sobre la presión intraocular (PIO). Sin embargo, no se evidenciaron mejoras significativas en la progresión del campo visual, lo cual limita la interpretación de su eficacia funcional (**Tabla 3**).

Para complementar estos hallazgos, se incluyó un gráfico que muestra la diferencia promedio en el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina (RNFL) medida por OCT: 100 μm en el grupo control y 75 μm en pacientes con GPAA (**Figura 9**). Esta disminución estructural refuerza la noción de pérdida axonal en el glaucoma, aunque su valor clínico depende del contexto funcional.

Se realizaron cálculos de reducción porcentual (**Figura 10**) utilizando los valores reportados por (Sakurai et al. 2025), con el objetivo de evaluar de forma cuantitativa el posible efecto terapéutico de Ripasudil en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. En cuanto a la progresión estructural, la tasa de adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina circumpapilar (cpRNFLT) disminuyó de $-0.91 \mu\text{m/año}$ antes del tratamiento a $-0.40 \mu\text{m/año}$ después del

tratamiento. Aplicando la fórmula de reducción porcentual $(((-0.91 - (-0.40)) / 0.91) \times 100 \approx 56.04\%)$, se obtuvo un valor aproximado de 56.04%, lo que sugiere que Ripasudil logró reducir en más de la mitad la velocidad de pérdida estructural, un hallazgo clínicamente relevante en términos de neuroprotección anatómica. Aunque este cálculo se basa únicamente en promedios y no en datos individuales, proporciona un indicador cuantitativo útil sobre el potencial beneficio estructural del fármaco.

En el ámbito funcional, se evaluó la tasa de pérdida del campo visual, medida en decibelios por año (dB/año), también reportada en el mismo estudio. Antes del tratamiento, los pacientes presentaban una tasa de deterioro de -0.46 dB/año, mientras que después del uso de Ripasudil se observó una leve mejoría de $+0.021$ dB/año. Este cambio representa una reducción porcentual aparente de 104.6% $(((-0.46 - (0.021)) / -0.46) \times 100 \approx 104.6\%)$, sugiriendo una inversión del patrón de pérdida visual. En términos prácticos, los pacientes pasaron de perder sensibilidad visual a mostrar una estabilización funcional. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa ($p = 0.81$), por lo que se interpreta como una posible variación fisiológica dentro de los márgenes esperados para este tipo de mediciones. Aun así, este resultado ofrece una señal preliminar que podría ser considerada en futuras investigaciones con diseños más robustos.

Finalmente, se calculó la reducción porcentual en la presión intraocular (PIO), principal factor de riesgo en el glaucoma. Los valores promedio disminuyeron de 15.1 mmHg antes del tratamiento a 13.5 mmHg posterior a la administración de Ripasudil, lo cual equivale a una reducción del 10.6% $((15.1 - 13.5) / 15.1) \times 100 \approx 10.6\%$. Aunque esta disminución es relativamente modesta en términos absolutos, representa una contribución terapéutica significativa dentro del enfoque tradicional de control de la PIO. Este efecto hipotensor, combinado con los indicios de estabilización estructural y funcional, refuerza el potencial multifactorial de Ripasudil en el manejo integral del glaucoma. Sin embargo, es necesario considerar estos hallazgos como preliminares y dependientes del contexto metodológico de los estudios revisados.

4. Discusiones.

Los hallazgos de esta revisión sistemática refuerzan la creciente importancia de los biomarcadores y las terapias neuroprotectoras en el estudio y manejo del glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA). A pesar de la heterogeneidad presente en los estudios incluidos en términos de diseño, población y técnicas analíticas, existe

un consenso en considerar al GPAA como una patología multifactorial, con participación de mecanismos neurodegenerativos, inflamatorios y oxidativos.

En relación con los biomarcadores, los tres estudios que evaluaron el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) reportaron niveles significativamente menores en pacientes con glaucoma en comparación con los controles, tanto en suero como en humor acuoso. Este hallazgo sugiere un patrón de alteración sistémica y local del BDNF en el contexto del daño glaucomatoso. Los gráficos comparativos elaborados en esta revisión (**Figuras 5 a 9**) evidencian visualmente esta disminución constante, destacando diferencias promedio consistentes entre grupos. No obstante, la sensibilidad de las técnicas utilizadas fue variable: algunos métodos de ELISA no lograron detectar concentraciones medibles (**Tsutomu I, Kenji N, et al. 2021**), mientras que técnicas ultrasensibles como Simoa-HD1 permitieron identificar valores extremadamente bajos, aunque en una proporción limitada de muestras. Esta variabilidad metodológica subraya la necesidad de estandarizar los procedimientos de cuantificación del BDNF para su eventual aplicación clínica.

A pesar de la disminución significativa del BDNF en sujetos con GPAA, ningún estudio encontró correlaciones claras entre sus niveles y medidas funcionales (CV) o estructurales (OCT). Esto sugiere que el BDNF como indicador de progresión sigue siendo incierto. Además, la falta de datos individuales impidió realizar análisis estadísticos de correlación, como pruebas de Pearson o t-test pareado, optando por una síntesis narrativa y descriptiva que resulta metodológicamente más rigurosa y transparente en este contexto. Por este motivo, se utilizaron herramientas complementarias como gráficos comparativos y análisis de reducción porcentual, que permiten representar visualmente la magnitud de las diferencias encontradas.

Los factores neurotróficos como el BDNF desempeñan un rol fundamental en la supervivencia de las células ganglionares de la retina, ya que participan en el desarrollo neuronal, la modulación de la sinaptogénesis y la neuroprotección. Por lo tanto, niveles reducidos de BDNF podrían comprometer la capacidad de las células para resistir agresiones como la hipertensión ocular, la hipoxia o la privación de glucosa, aumentando así su vulnerabilidad en el contexto del glaucoma (22). En línea con esto, el estudio de Pinazo-Durán et al. amplió el espectro de biomarcadores implicados, incluyendo moléculas asociadas a inflamación (IL-6, IL-8, TNF- α), estrés oxidativo (MDA) y apoptosis (CASP3, PARP-1). Esta diversidad de hallazgos respalda la existencia de un entorno intraocular persistentemente proinflamatorio y oxidativo,

que podría ser determinante en la progresión de la enfermedad y, a su vez, representar potenciales dianas terapéuticas o herramientas de monitoreo (23).

Además de los biomarcadores, esta revisión identificó un estudio que evaluó una intervención terapéutica con potencial efecto neuroprotector como el Ripasudil. Este fármaco mostró una reducción del 56% en la tasa de adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas peripapilares (cpRNFLT), lo que sugiere un beneficio estructural objetivo. Sin embargo, este efecto no se tradujo en mejoras funcionales del campo visual ($p= 0.81$), generando una disociación que limita la interpretación clínica del hallazgo y evidencia la complejidad de correlacionar neuroprotección estructural con resultados visuales percibidos por el paciente. Esto destaca la necesidad de estudios con mayor duración y con medidas funcionales más sensibles.

Una limitación crítica que afecta la robustez de la evidencia disponible es el riesgo metodológico de los estudios incluidos. Tres de los cuatro estudios evaluados presentaron un riesgo global alto de sesgo según la herramienta ROBINS-I, siendo el sesgo por factores confusores el más prevalente. Este sesgo se asocia principalmente a la falta de control adecuado de variables como la severidad inicial de la enfermedad, comorbilidades y tratamientos concomitantes, lo que dificulta establecer relaciones causales claras entre las intervenciones neuroprotectoras y la evolución funcional del glaucoma. El cuarto estudio, aunque con riesgo moderado de sesgo, también mostró limitaciones metodológicas que restringen la interpretación de sus resultados.

Además, varios estudios relevantes en la literatura recurren a modelos animales (24, 25, 26) o administran los fármacos por vía oral (27, 28), lo cual conlleva el riesgo de efectos adversos sistémicos y limita la aplicabilidad de los resultados a la práctica clínica, donde se prioriza la administración localizada. La ausencia de ensayos clínicos con seguimiento funcional suficiente y comparaciones controladas frente a terapias convencionales impide evaluar de forma concluyente la eficacia real de las estrategias neuroprotectoras.

En conjunto, los resultados de esta revisión sistemática sin metaanálisis evidencian una brecha significativa en la literatura actual sobre el tratamiento neuroprotector en glaucoma, particularmente en relación con el diseño y la calidad metodológica de los estudios disponibles. La mayoría se enfoca exclusivamente en la reducción de la presión intraocular sin considerar resultados funcionales ni estructurales (29, 30), lo que limita la comprensión de la verdadera efectividad

neuroprotectora. A pesar de los indicios preliminares positivos, la evidencia clínica robusta que respalde la eficacia de estas estrategias sigue siendo insuficiente.

Aunque los biomarcadores como el BDNF y las terapias neuroprotectoras emergentes abren nuevas posibilidades para el manejo del GPAA, su aplicación práctica todavía requiere validación adicional mediante estudios clínicos prospectivos, con seguimiento a largo plazo, medidas funcionales objetivas de progresión y control riguroso de los factores confusores. Solo mediante mejoras metodológicas sustanciales será posible consolidar la neuroprotección como una estrategia complementaria y eficaz en el tratamiento del glaucoma.

4.1 Limitaciones.

Esta revisión sistemática presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas al momento de interpretar sus hallazgos. En primer lugar, se identifican limitaciones propias del estudio, principalmente relacionadas con el acceso restringido a bases de datos científicas relevantes como EMBASE, Cochrane Library y Scopus, las cuales no están disponibles a través de los recursos proporcionados por la universidad. Esta restricción pudo haber afectado la amplitud y profundidad de la búsqueda bibliográfica, limitando la identificación de estudios potencialmente relevantes, considerando que la evidencia disponible sobre terapias neuroprotectoras en el tratamiento del glaucoma es escasa y aún emergente.

Por otro lado, se aplicó un criterio de inclusión temporal que restringe la búsqueda a estudios entre los años 2020 y 2025. Aunque esta decisión se tomó con el objetivo de asegurar la actualidad de la evidencia, puede haber introducido un sesgo de publicación, al excluir investigaciones previas con resultados clínicos relevantes, pero que no fueron replicadas en el periodo reciente. Esto puede afectar la representatividad del cuerpo de evidencia y debiera ser considerada al momento de extrapolar los resultados.

En segundo lugar, se reconocen limitaciones propias de los estudios incluidos, tales como el tamaño de la muestra, la heterogeneidad en los diseños metodológicos y la falta de estandarización en la medición de biomarcadores y desenlaces funcionales.

Estas limitaciones metodológicas, tanto a nivel del proceso de revisión como del contenido de los estudios seleccionados, restringen la posibilidad de establecer conclusiones sólidas sobre la eficacia de los tratamientos neuroprotectores tópicos en

el GPAA. Por lo tanto, se recomienda interpretar los hallazgos considerando esto y promover investigaciones futuras considerando la necesidad de establecer protocolos armonizados y realizar estudios clínicos más robustos.

5. Conclusiones.

Los hallazgos de esta revisión sistemática evidencian que los tratamientos neuroprotectores tópicos, así como la evaluación de biomarcadores como el BDNF, representan estrategias complementarias prometedoras en el manejo del glaucoma primario de ángulo abierto. Aunque los estudios analizados sugieren una disminución significativa de los niveles de BDNF en pacientes con glaucoma y un posible efecto estructural neuroprotector del colirio Ripasudil, la solidez de la evidencia disponible se ve comprometida por limitaciones metodológicas y un alto riesgo de sesgo en la mayoría de los estudios incluidos.

La falta de correlación clara entre los biomarcadores y los parámetros funcionales y/o estructurales, así como la heterogeneidad en las técnicas empleadas, limitan la posibilidad de establecer conclusiones definitivas sobre su aplicabilidad clínica. Asimismo, si bien las intervenciones farmacológicas analizadas muestran señales preliminares de beneficio, no existe suficiente evidencia para confirmar un efecto neuroprotector funcional independiente de la presión intraocular.

Los resultados recopilados indican que actualmente no existe suficiente evidencia científica sólida para responder de manera concluyente si los tratamientos neuroprotectores tópicos, en comparación con las terapias convencionales destinadas a reducir la presión intraocular, son eficaces para preservar la función visual y ralentizar la progresión del daño del nervio óptico en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto durante un seguimiento de al menos seis meses.

Por tanto, se requiere con urgencia la realización de estudios clínicos controlados, multicéntricos y con mayor rigor metodológico que permitan evaluar de forma robusta la eficacia de los tratamientos neuroprotectores tópicos y el valor diagnóstico y pronóstico de los biomarcadores. Solo así se podrá avanzar hacia un abordaje terapéutico más integral del glaucoma, que contemple no solo el control de la presión intraocular, sino también la preservación de la función neuronal y visual a largo plazo.

6. Bibliografía.

1. Saha BC, Kumari R, et al. Estado de los inhibidores de la rho quinasa en la terapéutica del glaucoma: una descripción general. *Int Ophthalmol.* 2022;42(1):281–294. Doi: 10.1007/s10792-021-02002-w.
2. World health organization. Blindness and vision impairment. World health organization; 2023. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>.
3. Li-Ching L, Yi-Hao C, et al. The application of rho kinase inhibitors in the management of Glaucoma. *Mdpi.com.* 2024. Doi:10.3390/ijms25115576.
4. Vishwaraj CR, Kavitha S, et al. Neuroprotection in Glaucoma. *Indian J ophthalmol.* 2022 Feb;70(2):380-385. Doi: 10.4103/ijo.IJO_1158_21.
5. Grosso A, Borrelli E, et al. Neuroprotection beyond intraocular pressure: game changer or quiet addiction. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2025 Apr 5. doi:10.1007/s00417-025-06816-7. Epub ahead of print. PMID: 40188286.
6. Boccaccini A, Cavaterra D, et al. Novel frontiers in neuroprotective therapies in glaucoma: Molecular and clinical aspects. *Mol Aspects Med.* 2023;94:101225. Doi:10.1016/j.mam.2023.101225.
7. Baudouin C, Kolko M, et al. Inflammation in glaucoma: From the back to the front of the eye, and beyond. *Prog Retin Eye Res.* 2021 Jul;83:100916. doi:10.1016/j.preteyeres.2020.100916. PMID: 33075485.
8. Vlasova AS, Petrov SA, et al [Neuroprotective therapy of glaucoma]. *Vestn Oftalmol.* 2025;141(1):83-90. Russian. Doi: 10.17116/oftalma202514101183.
9. Boia R, Ruzafa N, et al. Neuroprotective strategies for retinal ganglion cell degeneration: Current status and challenges ahead. *Int J Mol Sci.* 2020;21(7):2262. Doi: 10.3390/ijms21072262.
10. Xia Q, Zhang D. Apoptosis in glaucoma: A new direction for the treatment of glaucoma. *Mol Med Rep.* 2024;29(5):13207. Doi:10.3892/mmr.2024.13207.z
11. Oshitari T. Translational research and therapies for neuroprotection and regeneration of the optic nerve and retina: a narrative review. *Int J Mol Sci.* 2024;25(19):10485. Doi:10.3390/ijms251910485.
12. Skopiński P, Radomska-Leśniewska DM, et al. New perspectives on immunomodulation and neuroprotection in glaucoma. *Cent Eur J Immunol.* 2021 Mar 11;46(1):105–110. Doi: 10.5114/ceji.2021.104329.

13. Bou Ghanem GO, Wareham LK, et al. Addressing neurodegeneration in glaucoma: Mechanisms, challenges, and treatments. *Prog Retin Eye Res.* 2024;100(101261):101261. Doi: 10.1016/j.preteyeres.2024.101261.
14. Tirendi, Bassi A, et al. Risk Factors for Retinal Ganglion Cell Distress in Glaucoma and Neuroprotective Potential Intervention. *Mdpi.com.* 2021. Doi:10.3390/ijms22157994.
15. Chen y Da-Wen Lu H-PL, ta-HT, et al. Glaucoma: enfoques terapéuticos actuales y nuevos. *Mdpi.com.* 2025. Doi: 10.3390/biomedicines12092000.
16. Khatib TZ, Martin KR. Neuroprotection in Glaucoma: Towards Clinical Trials and Precision Medicine. *Curr Eye Res.* 2020 Mar;45(3):327-338. Doi: 10.1080/02713683.2019.1663385.
17. Xia Q, Zhang D. Apoptosis in glaucoma: A new direction for the treatment of glaucoma. *Mol Med Rep.* 2024;29(5):13207. Doi:10.3892/mmr.2024.13207
18. Baris M, Furundaoturan O, et al. Serum oxidative stress-related biomarkers in ocular hypertension and glaucoma. *J Ophthalmic Vis Res.* 2024 Dec 31;19(4):433–9. Doi:10.18502/jovr.v19i4.15011.
19. Lee S, Park CY. Nitric oxide: an old drug but with new horizons in ophthalmology—a narrative review. *Ann Transl Med.* 2023 Aug 30;11(10):352. Doi: 10.21037/atm-22-5634.
20. Lambuk L, Lazaldin MA, et al. Brain-derived neurotrophic factor-mediated neuroprotection in glaucoma: A review of current state of the art. *Front Pharmacol.* 2022;13:875662. Doi:10.3389/fphar.2022.875662.
21. Wang LH, Huang CH, et al. Advances in neuroprotection in glaucoma: Pharmacological strategies and emerging technologies. *Pharmaceuticals.* 2024;17(10):1261. Doi:10.3390/ph17101261.
22. Fudalej E, Justyniarska M, et a. Neuroprotective factors of the retina and their role in promoting survival of retinal ganglion cells: A review. *Ophthalmic Res.* 2021;64(3):345–55. Doi: 10.1159/000514441
23. Baudouin C, Kolko M, et a. Inflammation in Glaucoma: From the back to the front of the eye, and beyond. *Prog Retin Eye Res.* 2021;83(100916):100916. Doi: 10.1016/j.preteyeres.2020.100916
24. Stefano DM, Serena R, et a. Blood serum (CBS)-based eye drops modulate light-induced neurodegeneration in albino rat retinas. *Mdpi.com.* 2020. DOI: 10.3390/biom10050678

25. Leary KA, Lin K-T, et al. Safety and efficacy of topically administered netarsudil (Rhopressa™) in normal and glaucomatous dogs with ADAMTS10-open-angle glaucoma (ADAMTS10-OAG). *Vet Ophthalmol.* 2021;24 Suppl 1(S1):75–86. Doi: 10.1111/vop.12734
26. Lambuk L, Mohd L, et al. Brain-derived neurotrophic factor-mediated neuroprotection in glaucoma: A review of current state of the art. *Front pharmacol.* 2022;13:875662. Doi: 10.3389/fphar.2022.875662
27. Jünemann AGM, Grieb P, et al. The role of citicoline in glaucoma. *Ophthalmologe.* 2021;118(5):439–48. Doi: 10.1007/s00347-021-01362-z
28. Rossetti L, Goni F, Montesano G, et al. The effect of citicoline oral solution on quality of life in patients with glaucoma: the results of an international, multicenter, randomized, placebo-controlled cross-over trial. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2023;261(6):1659–1668. Doi:10.1007/s00417-022-05947-5.
29. Araie M, Sugiyama K, et al. Phase 3 clinical trial comparing the safety and efficacy of Netarsudil to Ripasudil in patients with primary open-angle glaucoma or ocular hypertension: Japan rho kinase elevated intraocular pressure treatment trial (J-ROCKET). *Adv Ther.* 2023 Oct;40(10):4639–56. Doi:10.1007/s12325-023-02550-w.PMC+7
30. Zaman F, Gieser SC, et al. A multicenter, open-label study of Netarsudil for the reduction of elevated intraocular pressure in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension in a real-world setting. *Curr Med Res Opin.* 2021 Jun;37(6):1011–1020. Doi:10.1080/03007995.2021.1901222.

7.Anexos.

Abreviaciones	
AV	Agudeza Visual
BDNF	Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro
CGR	Células Ganglionares de la Retina
cpRNFLT	Espesor de la capa de fibra nerviosa retiniana circumpapilar
DMAE	Degeneración Macular Asociada a la Edad
ELISA	Enzimoimmunoanálisis de adsorción
GPAA	Glaucoma primario de ángulo abierto
NGF	Factor de Crecimiento Nervioso
NO	Ácido nítrico
OCT	Tomografía Coherencia Óptica
OMS	Organización Mundial de la Salud
PIO	Presión Intraocular
ROS	Especies reactivas del oxígeno

Figura 1. Flujograma de búsqueda en primera fase.

Proceso de identificación, screening e inclusión de artículos recopilados. Elaborado con PRISMA Flow Diagram, disponible en www.estech.shinyapps.io/prisma_flowdiagram.

Figura 2. Flujograma de búsqueda en segunda fase.

Proceso de identificación, screening e inclusión de artículos recopilados. Elaborado con PRISMA Flow Diagram, disponible en www.estech.shinyapps.io/prisma_flowdiagram.

Figura 3. Evaluación de sesgo por Robins I, tabla semáforo.

Study	Risk of bias domains							Overall
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
Sakurai K, Suda K, et al (2025)	⊗	-	+	+	-	-	+	⊗
Tsutomu I, Kenji N, et al (2021)	-	-	+	+	+	-	-	-
Pinazo-Durán MD, García-Medina JJ, et al. (2020)	⊗	-	+	⊗	+	-	+	⊗
Tsutomu I, Kenji N, Maika K, et al (2021)	-	-	+	+	-	⊗	-	⊗

Domains:
 D1: Bias due to confounding.
 D2: Bias due to selection of participants.
 D3: Bias in classification of interventions.
 D4: Bias due to deviations from intended interventions.
 D5: Bias due to missing data.
 D6: Bias in measurement of outcomes.
 D7: Bias in selection of the reported result.

Judgement
 ⊗ Serious
 - Moderate
 + Low

Figura 4. Gráfico Evaluación de sesgo

Figura 5. Concentración sérica de BDNF en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y grupo control.

Gráfico de barras que muestra la concentración de BDNF en suero en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) y en el grupo control (GC). Los niveles séricos de BDNF se determinaron mediante la técnica de ELISA a partir de muestras sanguíneas. El grupo control estuvo conformado por 51 sujetos sanos (n=51) y el grupo con GPAA por 15 pacientes diagnosticados (n=15).

Figura 6. Concentración de BDNF en humor acuoso entre sujetos control y pacientes con GPAA.

Gráfico de barras que muestra la concentración de BDNF en humor acuoso en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) y en el grupo control (GC), evaluada mediante técnicas ELISA en muestras obtenidas durante procedimientos quirúrgicos. La cuantificación de BDNF se realizó a partir del humor acuoso. El grupo

control (n = 190) presentó una concentración media de 130 pg/mL, mientras que el grupo con GPAA (n = 442) mostró una concentración de 80 pg/mL.

Figura 7. Concentración de BDNF en humor acuoso en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y grupo control (método ELISA).

Gráfico de barras que muestra la concentración de BDNF en humor acuoso en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) y en el grupo control (GC). La cuantificación de BDNF se realizó mediante la técnica de ELISA a partir de muestras de humor acuoso. El grupo con GPAA (n=2) presentó una concentración media de 0,69 pg/mL, mientras que el grupo control (n=3) mostró una concentración media de 1,13 pg/mL.

Figura 8. Concentración de BDNF en humor acuoso en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y grupo control (método Simoa HD-1).

Gráfico de barras que muestra la concentración de BDNF en humor acuoso en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) y en el grupo control (GC),

evaluado mediante la plataforma ultrasensible Simoa HD-1 con muestra de humor acuoso. La cuantificación de BDNF se realizó a partir de muestras de humor acuoso. El grupo control (n=16) presentó una concentración media de 0,196 pg/mL, mientras que el grupo con GPAA (n=5) mostró una concentración significativamente menor, con un promedio de 0,034 pg/mL.

Figura 9. Grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina (RNFL) en pacientes con glaucoma y grupo control medido por OCT.

Gráfico de barras que muestra el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina RNFL medido mediante OCT en pacientes con glaucoma y en el grupo control. El grosor promedio de la RNFL se evaluó en ambos ojos. El grupo control (n=190) presentó un valor medio de 100 µm, mientras que los pacientes con glaucoma (n=442) mostraron un grosor reducido, con un promedio de 75 µm.

Figura 10. Fórmula de reducción porcentual

$$\text{Reducción porcentual} = \left(\frac{\text{Tasa antes} - \text{Tasa después}}{|\text{Tasa antes}|} \right) \times 100$$

Tabla 1. Resultados de estudios sobre biomarcadores

Autor	Año	DOI	Tipo estudio.	Biomarcador	Muestra	Resultados	Conclusiones.
Tsutomu I, Kenji N, et al	2021	10.1272/jnms.jnm.2020.87-605	Estudio observacional prospectivo en población Japonesa	Niveles séricos de BDNF (Factor neurotrófico derivado del cerebro)	Suero	POAG: 7.9 ± 3.6 ng/mL (n=16) Control: 12.2 ± 9.3 ng/mL (n=51) p = 0.038	El BDNF sérico fue significativamente menor en POAG. Puede tener valor como biomarcador neurodegenerativo en glaucoma.
Tsutomu, I, Maika K, et al	2021	10.1272/jnms.jnm.2021.88-305	Estudio observacional prospectivo en población con glaucoma	Niveles séricos de BDNF (Factor neurotrófico derivado del cerebro)	Humor acuoso	Aviscera ELISA (n=5): POAG: 0.69 pg/mL (n=2) Control: 1.13 pg/mL (n=3) Simoa-HD1 (n=41): POAG: 0.034 pg/mL (n=5) Control: 0.196 pg/mL (n=16)	50% de los ojos glaucomatosos y 55.6% de los controles estuvieron por debajo del límite de detección en Simoa-HD1. Las concentraciones de BDNF fueron notablemente bajas y difíciles de medir.
Pinazo-Durán MD, García-Medina JJ, et al.	2020	10.3390/jcm9093032	Estudio de cohorte observacional	SO, MDA, INF, TNFα, IL-6, IL-8, CASP3 y PARP-1, y BDNF.	Suero, Humor acuoso y lagrима	*Tabla aparte*	MDA, IL6, IL-8, CASP3, PARP-1 y BDNF. Todos ellos pueden considerarse biomarcadores moleculares potenciales para el diagnóstico y progresión de GPAA

(Elaboración propia)

Tabla 2. Resultados de estudio Pinazo-Durán MD, García-Medina JJ, et al., 2020

Biomarcador / Parámetro	Resultado en POAG vs Control	p-valor
PIO	Mayor en POAG	$2,6 \times 10^{-9}$ y $9,2 \times 10^{-8}$
Relación copa/disco	Mayor en POAG	$2,1 \times 10^{-13}$ y $2,4 \times 10^{-12}$
Grosor RNFL (OCT)	Menor en POAG	$2,2 \times 10^{-16}$
Campo visual (MD)	Menor en POAG (pérdida funcional)	$2,2 \times 10^{-16}$
MDA/TBARS	Aumento significativo	$2,2 \times 10^{-16}$
SOD	Aumento significativo	$2,2 \times 10^{-16}$
GPx	Aumento significativo	$2,2 \times 10^{-16}$
NO	Aumento significativo	$6,5 \times 10^{-10}$
TAC	Disminución significativa	$2,2 \times 10^{-16}$
Vitamina C	Disminución significativa	$1,2 \times 10^{-7}$
IL-6	Aumento significativo	< 0,05
IL-8	Aumento significativo	< 0,05
TNF α , INF- γ , VEGF	Disminución (no significativa)	0,872 a 0,475
Caspasa-3 (CASP3)	Aumento significativo	$2,2 \times 10^{-16}$
PARP-1 (85 y 24 kDa)	Aumento significativo	$2,2 \times 10^{-16}$
BDNF	Disminución significativa	$1,2 \times 10^{-12}$
Serotonina	Disminución significativa	$2,2 \times 10^{-16}$
Dopamina	Disminución significativa	$2,2 \times 10^{-16}$

(Elaboración propia).

Tabla 3. Resultados de terapia tópica neuroprotectoras

Autor	Año	DOI	Tipo de estudio	Fármaco	Duración	Exámenes	Resultados	Conclusiones
Sakurai K, Suda K, et al	2025		Estudio observacional prospectivo de Progresión del Glaucoma de la Universidad de Kioto	Ripasudil promedio 3,5 gotas x día (No específica concentración)	Total de 5 años (2,3 años antes y 2,6 años después de aplicación de Ripasudil)	PIO, Campo Visual, OCT (cpRNFLT)	<p>PIO: Antes: 15,1 mmHg (IC95%: 14,1–16,2); Después: 13,5 mmHg (IC95%: 12,5–14,6); Cambio: -1,6 mmHg (p < 0,0001).</p> <p>MD CV: Antes: -0,46 dB/año (p < 0,0001); Después: 0,021 dB/año (p = 0,81); Diferencia significativa (p = 0,0006).</p> <p>cpRNFLT: Antes: -0,91 μm/año (p < 0,001); Después: -0,40 μm/año (p = 0,006); Mejora: 0,51 μm/año (p = 0,02)</p>	Ripasudil no solo reduce la PIO, sino que también ralentiza la progresión estructural y funcional del glaucoma. Se sugiere un posible efecto neuroprotector independiente de la PIO, aunque se requieren más estudios.

(Elaboración propia).